

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARDA KONTSENTRATSIYA QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH YUZASIDAN TAVSIYALAR

Isroilova Xusnida Adilovna

ADU erkin tadqiqotchisi

E-mail: israilovaxusnida@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11296464>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bolalarda kontsentratsiyani rivojlantirish muammosining dolzarbligi, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda kontsentratsiya qobiliyatini rivojlantirish yuzasidan tavsiyalar, shuningdek bolalarda kontsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishda faoliyat turlari bo'yicha tavsiyalar bayon etilgan.

Tayanch so'z va iboralar: konsentratsiya, o'yin, qobiliyat, faoliyat, mashq, topshiriq, tafakkur, maktabgacha yosh, diqqat.

Abstract: This article describes the relevance of the problem of concentration development in children, recommendations on the development of children's concentration ability in preschool educational organizations, as well as recommendations on the types of activities for the development of children's concentration ability.

Key words and phrases: concentration, game, ability, activity, exercise, task, thinking, preschool age, attention.

Абстрактный. В данной статье описана актуальность проблемы развития концентрации внимания у детей, даны рекомендации по развитию способности детей к концентрации внимания в дошкольных образовательных организациях, а также рекомендации по видам деятельности по развитию способности детей к концентрации внимания.

Ключевые слова и фразы: концентрация, игра, умение, деятельность, упражнение, задание, мышление, дошкольный возраст, внимание.

Ma'lumki, bolalarda kontsentratsiyani rivojlantirish muammosining dolzarbligi – insonning tashqi dunyo bilan o'zaro aloqasi faqat uning diqqat-e'tibori va faolligi tufayli amalga oshadi, bu esa o'z navbatida anglash, tushunish, tafakkur qilishga yordam beradi. Kontsentratsiya bolaning faolligini, uning atrof-olamni bilishga bo'lgan ishtiyoqini, noma'lumdan ma'lumni aniqlashga bo'lgan harakatini ta'minlaydi. Ilmiy adabiyotlarda "kontsentratsiya" tushunchasi turli talqinlarda ifoda etiladi. Kontsentratsiya bolaning o'zi mustaqil biron bir faoliyatga intilishini, insoniyat tomonidan ijtimoiy tajriba orqali to'plangan

faoliyat usullarini o'zlashtirishini o'z ichiga oladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda kontsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishda quyidagi tavsiyalar beriladi:

1. MTT dagi xonalarda ko'p rangli buyumlarning bo'lmasligi.

Ma'lumki, inson har bir buyumdagi ranglarni nuqtalar shaklida qabul qiladi. Ranglarning ko'pligi bolalarda har bir nuqtani "o'qib chiqishi" va buning oqibatida charchoq holatini keltirib chiqadi. Naqshlar, to'q ranglar, ortiqcha buyumlar, me'yordan ortiq bezaklar bolalar konsentratsiya qobiliyatini rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xonalardagi havoning tozaligi, doimiy ravishda havo almashtirish ham bolalarga ijobiy ta'sir qiladi.

Tez almashinuvchi faoliyatlar ham bolalarda erkinlikni ta'minlab, ularda ehtiyojlariga, qiziqishlariga mos keladi. Uzoq davom etuvchi bir turdagi topshiriqlar ularning konsentratsiya qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashga yo'nalgan mashg'ulotlarni rejalashtirishda ularda kontsentratsiya oraliq'ini ta'minlash lozim. Kontsentratsiya oraliq'i, bolalarda faol ravishda kontsentratsiya qobiliyatini faol holatini tavsiflaydi. Kontsentratsiya oraliq'ini ta'minlashda quyidagi pedagogik shart-sharoitni ta'minlash muhim hisoblanadi:

- mashg'ulot xonasi tinch bo'lishi lozim;
- xonada ortiqcha buyumlar bo'lmasligi maqsadga muvofiq. Turli o'yinchoqlar, buyumlar ularning diqqatini tortib, to'liq va sifatli tarzda mashg'ulot topshirig'ini bajarish imkonini bermaydi;
- topshiriqlar oraliq'ida harakatli o'yinlar, mashqlarni rejalashtirish va buni imkoniyat doirasida toza havoda (mtm hovlisida) o'tkazish lozim.
- oraliq tanaffuslarda bolalar uchun kesilgan meva va sabzavotlar bolalarga ijobiy energiya taqdimetadi.

2. Bolalarda ixtiyoriy o'rganishni hosil qilishga erishish. Maktabgacha ta'lim tashkilotidan bolalarda o'rganishga ijobiy munosabat shakllantirilsa, ularda yangi bilimlarni o'rganishga qiziqish hosil bo'ladi. Aks holda ularni o'qishga qiziqmaslik, zerikishlik hosil bo'ladi. Ota-ona, pedagoglar tomonidan tez o'rganishga bo'lgan bosim ularda o'rganishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalardagi o'rganishiga ijobiy ta'sir qiluvchi shart-sharoitlardan biri o'zlari xohish va qiziqishlariga mos keluvchi mashg'ulot va topshiriqlar bilan band bo'lishidir. Tarbiyachi tomonidan bola qiziqish bildirmagan mashg'ulot va topshiriqlar asta-sekinlik bilan, bolani rag'batlantirish hamda ma'lum bir mashg'ulot yoki topshiriqni bajarish orqali qanday natijalarga erishishi, bolaga hech qanday qiyinchiliksiz bajara olishiga ishon bildirishi lozim bo'ladi.

Bolalarda kontsentratsiya qobiliyatini faollashtira olmasligi “hayollar karuseli” deb nomlanadi. Yoshi kattalarda uyqudan oldin kun davomida bajarilgan barcha faoliyatini noixtiyoriy ravishda tahlil qilib o’tadi. Bolalarda ham ba’zan o’rganish jarayoni boshlanganda noixtiyoriy ravishda turli hayollar bilan band bo’ladi. Bu bolada xuddi karuseldek aylanib, unga tinchlik bermaydi. Bu holda tarbiyachi bolaga alohida qisqa suhbat yordam berib, uning tinchlanishi va kontsentratsiya qobiliyati faollashishiga olib keladi.

Kontsentratsiya qobiliyati diqqatni aniq bir faoliyatga, qisqa muddatda erishish mumkin bo’lgan maqsadga yoki berilgan vazifani hal qilishga ongli ravishda qaratishni anglatadi.¹

Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab muhitiga tayyorlash ham ulardagi kontsentratsiya qobiliyatini rivojlanganligiga bog’liq. Maktab ta’lim tizimidagi qat’iy dars mashg’ulotlari, tanaffuslar, qoidalar va me’yoriy talablar mavjud. Har bir bolaning o’zining qiziqishi mavjud. Biroq maktabdagi shart-sharoit barcha qiziqishlarni amalga oshirish imkonini bermaydi. Ayrim bolalar jismoniy harakatlarni yoqtirsa, boshqa bolalar tabiat qo’ynida o’ynashni yoqtiradi. Aslida bu ularning tabiiy ehtiyoji bo’lib, o’zlariga maqbul bo’lgan muhitda ularda kontsentratsiya qobiliyati faollashadi. Kontsentratsiya qobiliyatida xohish-istak boshlang’ich shart-sharoit hisoblanadi. Bolalarda xohish-istakni rivojlantirish pedagogning vazifasi hisoblanadi. Bola ma’lum bir faoliyatga bog’liqligini anglasa ularda o’rganish jarayoni oson kechadi.²

Bugungi kunda bolalar ko’pincha turli xil elektron tovushlar va shovqin manbalariga duchor bo’lishadi. Hozirgi kunda o’sib ulg’ayayotgan bolalarga media vositalari ularning qiziqishi kattaligini ko’rsatsada, bu haddan tashqari stimulyatsiyani keltirib chiqaradi. Bu esa bolalarda tafakkur qilish, tasavvur, qiyoslash, tahlil qilish qobiliyatini susayishiga olib keladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning kundalik mediaiste’moli mutaxassislar tomonidan 30 minut deb belgilangan.³ Bolalarning me’yordan ortiq media iste’mol qilishi ularning kognitiv qobiliyatini yomonlashishiga, motorik va nutqiy qobiliyatlariga ham salbiy ta’sir ko’rsatadi. Bu esa ularda kontsentratsiya qobiliyatini yomonlashishiga, ortiqcha vazn to’plashi, gavdasini tutishidagi salbiy o’zgarishlarni keltirib chiqaradi. Tarbiyachi tomonidan bolalarning media iste’mol qilish madaniyati bo’yicha doimiy ravishda ota-onalarga ko’rsatma va tavsiyalar berib borishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Mediaiste’molining

¹ <https://академия-развития.пф/vnimanie-u-detej-doshkolnogo-vozhasta-vidy-osobennosti>

² Рубцов В.В., Юдина Е.Г. Современные проблемы дошкольного образования // Электронный сборник статей портала психологических изданий, PsyJournals.ru. Том 3. 2011.

³ Харитоновна С.В. Медиапредпочтения детской целевой аудитории в цифровую эпоху. Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика 2, 2019. – С. 4-9.

doimiy ravishda buzilishi bolalarda o'rganishga bo'lgan to'siqlarni keltirib chiqaradi.

Bolalarda kontsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishda bir qator faoliyat turlari tavsiya etiladi:

1. Chalg'ituvchi omillarni bartaraf etish. Bolalar uchun tinch, xotirjam muhit yaratsih. Bunda muhit ularni chalg'itmaydi va kontsentratsiya qobiliyatini rivojlantiradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi rang-barang buyumlar, ularning son jihatdan ko'pligi bolalarga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

2. Rasm bo'yash, yasash va qurish o'yinlari. Bolalarning mazkur faoliyat turlaridan bir bilan uzoq vaqt shug'ullanishi ularni kontsentratsiya qobiliyatini rivojlantiradi. Bolalarning biror mashg'ulot bilan uzoq shug'ullanishi faqat ijobiy baholanadi.

3. Ovoz chiqarib kitob o'qib berish. Maktabgacha yoshdagi bolalarga bolalarga ovoz chiqarib kitob o'qib berish ularning kognitiv qobiliyatini rivojlantirish bilan birgalikda kontsentratsiya qobiliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Sokin va qulay holatda hikoya eshitish ularning fikrlash harakatini tezlashtiradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi eng foydali mashg'ulot sifatida mazkur mashg'ulot e'trof etiladi. Ovoz chiqarib kitob o'qish bolalarda bilim va so'z boyligini kengaytiradi, tasavvuri ortadi va uzoq tinglash qobiliyati rivojlantiriladi. Bolalar uchun mo'ljallangan radiospektakllar ham ham ovoz chiqarib kitob o'qish berish uchun alternativ variant bo'lishi mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Рубцов В.В., Юдина Е.Г. Современные проблемы дошкольного образования // Электронный сборник статей портала психологических изданий, PsyJournals.ru. Том 3. 2011.
2. Харитоновна С.В. Медиапредпочтения детской целевой аудитории в цифровую эпоху. Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика 2, 2019. – С. 4-9.
3. <https://академия-развития.рф/vnimanie-u-detej-doshkolnogo-vozrasta-vidy-osobennosti>